

УДК 591.524.11 (282.247.41)

DOI:

Освоение донной акватории Северного Каспия полихетами рода *Marenzelleria* (Polychaeta, Spionidae)

Минакова Е. В., Кашин Р. Д., Жаткина О. В.

Волжско-Каспийский филиал Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии

(Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства)

Астрахань, Россия

minakovaev@kaspnirh.vniro.ru, kashinrd@kaspnirh.vniro.ru, zhatkinaov@kaspnirh.vniro.ru

В последние десятилетия наблюдается усиление вторжения в экосистему Каспийского моря видов-вселенцев, что связано с развитием глобальных логистических путей, процессами изменения уровня моря и осолонением вод Северного Каспия. Чужеродные виды полихет были обнаружены в Каспийском море в 2018 году. По морфологическим признакам определены как *Marenzelleria arctica* Chamberlin, 1920. В настоящее время спioniды-вселенцы, являющиеся видами с сильной средообразующей способностью, составляют значительный процент от числа донных организмов Северного Каспия. За несколько лет черви широко расселились как в мелководных участках моря с низкими показателями солености, так и в приглубой его части. В работе сделан акцент на показатели численности, поскольку количественное развитие вселенцев на первых этапах экспансии считается особо важным, чтобы отследить биотопы с наиболее активной жизнедеятельностью и размножением, то есть обнаружить ядра популяции вида. По результатам собственных исследований, проведенных в летне-осенние сезоны 2022–2024 годов, биотопы с наиболее активной жизнедеятельностью и размножением выявлены в юго-западной части Северного Каспия. Значения биомассы червей в основном зависели от показателей численности. Наименьшими средними показателями численности червей характеризовалась северная часть акватории – мелководная зона, наиболее подверженная влиянию волжского стока.

Ключевые слова: зообентос, полихеты, спioniды, чужеродные виды, Каспийское море.

ВВЕДЕНИЕ

Понижение уровня Каспия, особенно в северной мелководной части, приводит к качественным и количественным изменениям экосистемы моря, повышению солености и термического режима водных масс, что на фоне глобализации экономики и развития транспортной системы создает благоприятные условия для попадания и натурализации новых чужеродных видов. В последние годы в бентосе Каспийского моря происходят изменения, которые связаны не только с жизненными циклами организмов, а также с последствиями биологических инвазий. Донная фауна Северного Каспия относительно бедна, по сравнению с акваторией Среднего Каспия, что связано, прежде всего, с уменьшением солености с юга на север (Каспийское море..., 1989).

Полихеты рода *Marenzelleria* рассматриваются как одни из наиболее успешных видов-вселенцев различных водоемов последнего времени. Эти черви быстро освоили всю Балтику, впервые появившись в 1985 году. В первой половине 1990-х годов полихеты распространились в эстонских и финских водах Финского залива, а ко второй половине – были обнаружены в пределах российской акватории залива (Zettler et al., 2002; Максимов, 2010; Kauppi et al., 2015). С 2014 года полихеты *Marenzelleria* числятся в дельте Дона и в Таганрогском заливе Азовского моря (Сёмин и др., 2016). В 2020 году спioniда *Marenzelleria neglecta* (Sikorski and Bick, 2004) была обнаружена в Черном море, у западного побережья Крыма (Болтачева и др., 2020).

В Каспийском море многощетинковые черви этого рода были впервые встречены в приглубой зоне Северного Каспия в 2018 году (Михайлова и др., 2021). Исследования зообентоса Каспийского моря проводятся ежегодно российскими и зарубежными учеными, однако подробных сведений по освоению вселенцев-спioniд в Каспии в опубликованных

работах не приводится. В данной статье представлена информация о натурализации полихет рода *Marenzelleria* в западной части Северного Каспия. Развитие популяции маренцеллерии происходит на фоне регрессии Каспийского моря, которая может оказывать большое, если не основное влияние на процесс инвазии.

В последние десятилетия наблюдается усиление вторжения в экосистему Каспийского моря видов-вселенцев, что связано с развитием глобальных логистических путей, процессами изменения уровня моря и осолонением вод Северного Каспия. Чужеродные виды полихет были обнаружены в Каспийском море в 2018 году. По морфологическим признакам они были определены как *Marenzelleria arctica* Chamberlin, 1920.

Целью данной работы является представление актуальных данных и анализ распространения сообществ многочетинкового червя *Marenzelleria arctica* в Северном Каспии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Район исследований охватывает мелководную и приглубую зоны акватории западной части Северного Каспия. Материалом для данной работы послужили пробы макрозообентоса, отобранные авторами и сотрудниками лаборатории гидробиологии Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» в ходе экспедиций с 2022 по 2024 год.

Отбор проб проводился с бортов научно-исследовательских судов «Гидробиолог», «Медуза» и «Исследователь Каспия» в летний и осенний периоды. Всего собрано и обработано 237 проб, на 71 % которых в результате обработки встретились полихеты-вселенцы. Сбор и обработка проб проводились согласно общепринятым методикам (Жадин, 1960; Романова, 1983). В экспедиционных работах использовали дночерпатель типа «Океан-50» с площадью захвата грунта 0,1 м². Пробы фиксировали 40 % раствором формалина с доведением концентрации до 4 %.

В лабораторных условиях, с помощью камеры Богорова и стереоскопических микроскопов марки МБС-100Т Биолаб, донных животных распределяли по видам или систематическим группам, подсчитывали их количество и взвешивали, предварительно осушив на фильтровальной бумаге. После математической обработки числовых данных производилось выявление количественных показателей соответствующего таксона зообентоса и их визуализация.

Построение карт выполнено с помощью программы QGIS.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

По результатам летней съемки в 2022 году основная концентрация червей наблюдалась в юго-западной части исследуемой акватории, на участке между банками Сигнал и Большая Жемчужная. Численность спионид рода *Marenzelleria* здесь составила 1550–1840 экз./м². На этом участке акватории наблюдалось и количественное превосходство этих червей над остальными донными животными, где они составляли от 50 до 79 % общей численности зообентоса. Высокие показатели численности полихет-вселенцев фиксировались также к западу от банки Кулалинская – 1490 экз./м² или 36 % от общего показателя (рис. 1а). Численность червей увеличивалась от верхней зоны исследований, где фиксировались локальные участки с минимальными значениями количественных показателей, к нижней зоне. Данные по распределению полихет-вселенцев на площади морского дна, а также визуальная интерпретация материалов мониторинга свидетельствуют, что летом 2022 года черви встречались на 81 % обследуемой акватории. Биомасса сообществ варьировала в широком диапазоне – от 0,02 до 15,03 г/м².

Осенью максимальные показатели численности маренцеллерии сместились на север и стали регистрироваться в центре акватории исследований, в приглубой зоне, достигая 2190–2620 экз./м² (рис. 1б). Биотопы вселенцев формировали 74–80 % от всего количества донных организмов, регистрируемых во время проведения экспедиционных работ. В юго-западной

Рис. 1. Численность полихет рода *Marenzelleria* летом (а) и осенью (б) 2022 года

части исследуемой акватории сохранялись количественные показатели на уровне летнего периода, составляя до 1330 экз./м². Выявлены и «пятна» с минимальными показателями червей, рассеянные по участку практически повсеместно. Значения биомассы, как и в летний период, были подвержены значительным колебаниями, достигая максимума 14,38 г/м². Встречаемость спионид по акватории составила 77 %.

Летом 2023 года исследования проводились в нижней части Северного Каспия, ближе к границе со средней частью моря (рис. 2а). Наибольшее количество полихет, как и в 2022 году, регистрировалось на юго-западе Северного Каспия, однако эти показатели были значительно ниже – 830 экз./м². Там же фиксировалась и высокая биомасса червей. Встречаемость их составила 83 %.

Рис. 2. Численность полихет рода *Marenzelleria* летом (а) и осенью (б) 2023 года

Осенью максимальные скопления *M. arctia*, составляющие 94 % от численности всех зафиксированных бентосных организмов, наблюдались в нижней зоне акватории исследований (13270 экз./м²). Областью внутри ареала популяции, где фиксировались наибольшие показатели численности и активная жизнедеятельность, включая размножение, судя по большому количеству ювенальных особей, по-прежнему находилась между банками Сигнал и Большая Жемчужная (рис. 2б). Полихеты встретились всего на 33 % акватории мониторинга. Биомасса спионид в местах обнаружения колебалась в пределах от 0,01 до 7,83 г/м². Как и в 2022 году, наблюдалось преобладание *M. arctia* среди остальных представителей донных сообществ именно в зонах их максимального развития.

Летний период 2024 года характеризовался меньшими количественными показателями *M. arctia*, относительно предшествующих лет, что вероятно связано с тем, что после интродукции нового вида, за фазой большого роста численности наступает фаза стабилизации

в экосистеме. Территориальное соответствие общей численности полихет сохранилось – наименьшие показатели, а также локации с отсутствием в бентосе спионид, были приурочены к верхней зоне западной части Северного Каспия (рис. 3а). Распространение червей происходило неравномерно, максимальное их количество зафиксировано в восточной части акватории, в мелководной части моря, и составило 460 экз./м². Почти такое же значение численности было выявлено восточнее банки Средняя Жемчужная (440 экз./м²). В верхней части Северного Каспия, за исключением зоны максимума, полихеты развивались меньше всего. Биомасса варьировала в диапазоне от 0,01 до 4,60 г/м² при значительной площади морского дна, где регистрировалось полное отсутствие спионид в составе бентофауны. В результате анализа распределения маренцеллерии выявлено, что их встречаемость составила 76 % обследуемой акватории.

В осенний период ядро скоплений *M. arctia* локализовалось юго-восточнее Волго-Каспийского морского судоходного канала – 600 экз./м² (рис. 3б). На остальных квадратах в исследуемой акватории показатели численности составляли до 210 экз./м². Встречаемость полихет была на уровне 58 %. Биомасса в точках обнаружения червей менялась в широком диапазоне величин – от 0,01 до 11,50 г/м².

Рис. 3. Численность полихет рода *Marenzelleria* летом (а) и осенью (б) 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полихеты играют важную роль в формировании донных экосистем и являются высококалорийным кормом для рыб-бентофагов. Анализ полученного материала показал, что на начальном этапе инвазии популяция *M. arctia* развивалась активно. Выявлены участки морского дна, в которых количественные показатели полихет выделялись особенно – это юго-западная часть акватории исследования, в районе банок Сигнал и Большая Жемчужная. При этом наблюдались и нестабильные локации с отсутствием в таксономическом списке этого рода полихет, причиной которых могло стать как выедание червей бентосоядными рыбами, так и нестабильная ситуация в гидрологическом режиме моря. Процветанию вселенцев и замещению ими видов каспийской фауны благоприятствует повсеместное повышение солености вод северной части Каспия, начавшееся в период падения уровня моря. В целом начальный этап экспансии нового для Каспийского моря вида показал, что уже в 2022 году, спустя четыре года после вселения, полихеты *M. arctia* освоили обширную акваторию западной части Северного Каспия, активно размножаются и являются локальными доминантами в гидробиологических показателях зообентоса. Положительным моментом стало вхождение многощетинковых червей данного рода в кормовую базу каспийских бентосоядных рыб (Михайлова, Тихонова, 2024; Расторгуева, 2024). Известно, что животные макрозообентоса (в особенности кольчатые черви) участвуют в процессах биотурбации и биоирригации донных отложений, и полихеты рода *Marenzelleria* играют в этом значительную роль, изменяя физическую структуру донных осадков и ускоряя обменные

процессы между водой и грунтом (Zettler, 1996), однако нельзя исключить негативных последствий их воздействия на аборигенную донную фауну. Углубленное изучение формирования и развития в Каспийском море популяции чужеродных полихет остается актуальным направлением гидробиологического мониторинга.

Список литературы

- Болтачева Н. А., Лисицкая Е. В., Подзорова Д. В. Распространение полихет-вселенцев в биотопах северной части Чёрного моря // Российский журнал биологических инвазий. – 2020. – № 4. – С. 15–33.
- Жадин В. И. Методы гидробиологического исследования. – М.: Высшая школа, 1960. – 190 с.
- Каспийское море. Фауна и биологическая продуктивность / [Ред. Е. А. Яблонская]. – М.: Наука, 1989. – 236 с.
- Максимов А. А. Крупномасштабная инвазия *Marenzelleria* spp. (Polychaeta, Spionidae) в восточной части Финского залива Балтийского моря // Российский журнал биологических инвазий. – 2010. – Т. 3, № 4. – С. 19–31.
- Михайлова А. В., Попова Е. В., Шипулин С. В., Максимов А. А., Плотников И. С., Аладин Н. В. О вселении представителей рода *Marenzelleria* (Polychaeta, Spionidae) в бассейн Каспийского моря // Российский журнал биологических инвазий. – 2021. – Т. 14, № 3. – С. 45–49.
- Михайлова А. В., Тихонова Э. Ю. Современное состояние кормовой базы западной части Северного Каспия и условия нагула сеголеток русского осетра // Рыбохозяйственный комплекс России: 300 лет российской академической науке : II Международная научно-практическая конференция, Москва, 27–28 марта 2024 года. – М.: ФГБНУ «ВНИРО». – 2024. – С. 247–250.
- Романова Н. Н. Методические указания к изучению бентоса южных морей СССР. – М.: Изд-во ВНИРО, 1983. – 14 с.
- Расторгуева С. В. Питание молоди воблы (*Rutilus rutilus caspicus* Jakowlev, 1870) в мелководной зоне Западной части Северного Каспия в 2022 г. // Рыбохозяйственная наука. История, современность, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию создания «ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга», Санкт-Петербург, 23–24 октября 2024 года. – М.: ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». – 2024. – С. 483–486.
- Сёмин В. Л., Булышева Н. И., Савикин А. И., Коваленко Е. П. Чужеродные виды полихет в донных сообществах Азовского моря в начале XXI века // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2016. №117. – С. 1–13. Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2016/03/pdf/89.pdf>
- Kauppi L., Norkko A., Norkko J. Large-scale species invasion into a low-diversity system: spatial and temporal distribution of the invasive polychaetes *Marenzelleria* spp. in the Baltic Sea // Biol Invasions. – 2015. – Vol. 17. – P. 2055–2074.
- Zettler M. L., Daynus D., Kotta J. History and success of an invasion into the Baltic Sea: the polychaeta *Marenzelleria* cf. *viridis*, development and strategies // Invasive aquatic species of Europe: distribution, impacts and management. – 2002. – P. 66–75.
- Zettler M. L. Successful establishment of the spionidae polychaete, *Marenzelleria viridis* (Verrill, 1873), in the Darss – Zingst estuary (southern Baltic) and its influence on the indigenous macrozoobentos // Arch. fesch. Mar. – 1996. – Res. 43 (3). – P. 273–284.

Minakova E. V., Kashin R. D., Zhatkina O. V. Invasion of the Benthic Habitat of the Northern Caspian Sea by Polychaetes of the Genus *Marenzelleria* (Polychaeta, Spionidae) // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P.130–134.

In recent decades, there has been an increase in intensification of invasive species in the Caspian Sea ecosystem, which is associated with the development of global logistics routes, fluctuations in sea level, and the salinization of the waters of the Northern Caspian Sea. Alien polychaete species were discovered in the Caspian Sea in 2018. Based on morphological characteristics, they were identified as *Marenzelleria arctica* Chamberlin, 1920. Currently, invasive spionids, which are species with strong habitat-forming capabilities, constitute a significant percentage of the benthic community in the Northern Caspian Sea. Over the period of several years, these worms became widespread in both shallow, low-salinity areas of the sea and in its deeper parts. The paper focuses on the abundance indicators, since the invasion quantitative development of invaders in the early stages of expansion is considered particularly important for tracking biotopes with the most intensive biological activity and reproduction, that is, for identifying the cores of the species population. According to the results of original research conducted in the summer and autumn seasons of 2022 to 2024, biotopes with the highest activity and reproduction were identified in the southwestern part of the Northern Caspian Sea. The biomass values of worms mainly depended on the abundance indices. The lowest average worm abundance was found in the northern part of the water area – a shallow zone most exposed to the influence of the Volga runoff.

Key words: zoobenthos, polychaetes, spionids, alien species, Caspian Sea.

Поступила в редакцию 18.09.25

Принята к печати 09.02.26